

TÜRKOLOGİYA VƏ HEYDƏR ƏLİYEVİN DİL SİYASƏTİ

**N.Hüseynova, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu**

Annotatsiya. *Zamonaviy Ozarbayjon davlatining asoschisi, buyuk yo'lboshchi Haydar Aliyevning keng ko'lamlı siyosiy, mafkuraviy va milliy-ma'naviy faoliyati nafaqat Ozarbayjonni, balki butun turkiy dunyoni qamrab olgan. Buyuk Yo'lboshchining turkiy faoliyatlari turklar hayotining barcha jabhalarida panturkiy birdamlikni rivojlantirish, mustahkamlash va targ'ib qilishda katta ahamiyatga ega.*

Kalit so'z va iboralar: *turkologiya, turkiy tilli davlatlar, milliy til siyosati, milliy yetakchi.*

Аннотация. *Широкомасштабная политическая, идеологическая и национально-духовная деятельность основателя современного Азербайджанского государства, великого лидера Гейдара Алиева охватывает не только Азербайджан, но и весь тюркский мир. Тюркская деятельность Великого Лидера имеет огромное значение для развития, укрепления и продвижения общетюркской солидарности во всех аспектах жизни турок.*

Ключевые слова: *тюркология, тюркоязычные государства, национальная языковая политика, национальный лидер.*

Abstract. *The large-scale political, ideological and national-spiritual activity of the founder of the modern Azerbaijani state, the great leader Heydar Aliyev covers not only Azerbaijan, but also the entire Turkic world. The Turkic activity of the Great Leader is of great importance for the development, strengthening and promotion of pan-Turkic solidarity in all aspects of the life of the Turks.*

Keywords: *Turkology, Turkic-speaking states, national language policy, national leader.*

Türkdilli xalqlar qədim, çoxəsrlik tarixi boyu Avrasiya qitəsinin böyük hissəsində yaşayaraq dünya, bəşər mədəniyyətinə böyük töhfələr vermiş, onu zənginləşdirmişlər. Qədim tarix boyu türkdilli xalqların həyatı cürbəcür, bəzən xalqların varlığını təhlükə altına alan müharibələrlə, döyüşlərlə, təcavüzlərlə rastlaşmışdır. Ancaq xalqlarımızın dərin kökləri, bir-birinə mənəvi bağlılığı onları bütün bu mərhələlərdən, imtahanlardan, sınaqlardan çıxarmış və bugünkü günlərə gətirib çıxarmışdır. Biz öz tarixi köklərimizlə, milli köklərimizlə, mənəvi dəyərlərimizlə, milli-mənəvi ənənələrimizlə, böyük tariximizlə fəxr edə bilərik. Hər bir xalqın milliliyini, mənəvi dəyərlərini, mədəniyyətini yaşadan, inkişaf etdirən onun dilidir. Dilimizi isə yaşadanlar, zənginləşdirənlər, inkişaf etdirənlər şairlərimiz, yazıçılarımız olmuşdur. Biz, adətən, böyük tariximiz haqqında, xalqlarımızın böyük mədəniyyəti haqqında danışarkən birinci növbədə onların yaratdıqları bədii əsərlərə, şairlərimizin, yazıçılarımızın əsərlərinə istinad edirik, bunları nümunə gətirir və təbliğ edərək, eyni zamanda öz tariximizi, mədəniyyətimizi təbliğ edirik. Qədim dövrlərdə “Dədə Qorqud”, “Manas”, “Alpamış”, “Koroğlu” dastanları, xalqlarımızın hamısına mənsub olan dahi şairlərimiz, yazıçılarımız - Nizami, Yunus İmrə, Əlişir Nəvai,

Füzuli, Nəsimi, Məhtimqulu, Abay və digərləri xalqlarımızın tarixini, mənəvi dəyərlərini əks etdirən, xalqlarımızı dünyada tanıdan ölməz əsərlər yaratmışlar və bunlar nəsillərdən-nəsillərə xalqlarımızı özünəməxsus milli-mənəvi dəyərlər, o cümlədən ümumbəşəri dəyərlər əsasında tərbiyə etmiş, hazırlamış, vətənpərvərlik, Vətənə sədaqət hislərini daim gücləndirmişdir.

XX əsr dünya tarixində çox mürəkkəb, ziddiyyətli, gərgin proseslər dövrü olmuşdur. Xalqlarımızın - türkdilli xalqların, ölkələrin mədəniyyəti, ədəbiyyatı XX əsrdə ziddiyyətli, eyni zamanda çox şərəfli və müvəffəqiyyətli yol keçmişdir. Bir tərəfdən, bizim mənəviyyatımızı, mədəniyyətimizi, ədəbiyyatımızı bir-birindən ayırmaq, parçalamaq, milliliyin qarşısını almaq cəhdləri çox güclü olmuş, ikinci tərəfdən də yaranmış, ictimai-siyasi vəziyyət və xalqlarımızın cürbəcür imkanlardan istifadə edib dünya mədəniyyəti ilə daha sıx əlaqələr qurması nəticəsində ədəbiyyatımız, mədəniyyətimiz çox inkişaf etmişdir.

XX əsrin əvvəlində türk dillərinin dialekt və şivələrinin öyrənilməsi sahəsində mühüm iş görülmüş, onların qrammatik sistemi işlənib hazırlanmış, elmi qrammatikalar yaradılmış və frazeoloji lüğətlər hazırlanmışdır. Sovet türkoloqlarının ən böyük nailiyyəti həmçinin türk dillərinin müqayisəli fonetika, müqayisəli morfologiya və müqayisəli sintaksisinin yaradılması oldu.

1926-cı ildə Bakıda Sovet türkologiyasının inkişafının vəzifələrinin müəyyən edilməsində mühüm əhəmiyyət kəsb edən Ümumittifaq Türkoloji Qurultay keçirilirdi. Bu hadisə dil quruculuğu sahəsində işin intensiv başlanğıcı oldu. I Ümumittifaq Türkoloji qurultay öz dövrünün ictimai-siyasi, mədəni, elmi, tarixi əhəmiyyəti ilə yadda qalmışdır. Qurultayda müxtəlif məsələlərə toxunmuşlarsa da, "dil" məsələsi ən öndə duran problemlərdən biri olmuşdur. Qətnamədə qurultaydan sonra görülməli işlər, növbəti qurultayın çağırılması barədə qərar, yerlərdəki türkoloji komitələrin gələcək planları öz əksini tapmışdır.

I Türkoloji qurultay türk xalqlarının milli oyanışına, özünüdərkinə böyük təkan oldu. Eyni zamanda bu tarixi hadisə ilə türkologiya müstəqil elm sahəsi kimi formalaşmanın yeni mərhələsinə qədəm qoydu. Bu qurultaydan sonra azsaylı türk xalqlarının dillərinin elmi qrammatikaları monoqrafik səviyyədə tədqiq olunmağa, ikidilli lüğətlər hazırlanmağa başlandı. Ayrı-ayrı türkdilli türkoloji məktəblərin (məsələn, Azərbaycanda dialektologiya məktəbinin) yaranmasında da I Türkoloji qurultayın həm sosiolinqviistik, həm də türkoloji aspektdən tədqiq olunması, ümumiyyətlə, qurultayın işinə çağdaş dövrümüzün prizmasından yanaşılması müasir Azərbaycan dilçiliyi üçün xüsusi əhəmiyyət kəsb edir.

Yalnız müstəqillik əldə etdikdən sonra Azərbaycan Respublikasının dilə münasibəti tamamilə dəyişdi. Azərbaycan Respublikasının ümummilli lideri Heydər Əliyev daima ana dilinə qayğı barədə düşünür, dilin inkişaf perspektivlərini, sosial funksiyasını müəyyən edərək mütəxəssislərin qarşısında konkret vəzifələr qoyur, dil haqqında möhtəşəm fərman və sərəncamlar verir. Ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin imzası ilə Azərbaycan Respublikasında Dövlət Dili haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu barədə yeni fərman verilir. Lakin bu hal heç də digər türkdilli respublikalarda müşahidə olunmur. Türkiyəli alim Zeynəb Korkmaz qeyd edir ki, 1991-ci ildən bəri Türk Cümhuriyyəti ilə Şərqi Türk dünyası arasında qarşılıqlı əlaqələr meyvəsini vermişdir. Azərbaycan və Türkmənistan Cümhuriyyəti

rəsmən latın qrafikalı əlifbaya keçmişlər. Özbəkistan isə keçmiş müddətini tamamlamaq üzrədir. Qazaxıstan və Qırğızıstan Cümhuriyyətləri isə Rusiya içindəki federal türk topluqları hələ kiril əlifbasını işlətməkdədir [4, s.9].

Ulu Öndər Heydər Əliyev türk kimliyinin formalaşmasında və türk kimliyinin bütövləşməsində ruhi-mənəvi varlığın vacibliyinə xüsusi önəm keçmiş və bu xüsusda ədəbiyyatın rolunu hər şeydən üstün tutmuşdur. Bu mənada Ulu Öndər Heydər Əliyev milli siyasətinin tərkib hissəsinə çevrilən ədəbiyyat siyasətinin mahiyyətində Türk xalqları ədəbiyyatının ədəbi-mədəni potensialının böyüklüyünün təsdiqi və təbliği mühüm yer tutur. Ulu Öndər istər Azərbaycan, istərsə də Türk dünyasının istənilən coğrafiyasında yazıb-yaradan sənət dahilərimizin yaradıcılıqlarını türkün özünü tanıma və özünü tanıma yolunda tarixi hadisə hesab edir.

TÜRKSÖY çərçivəsində Türk dünyası yazıçılarının 6 noyabr 1996-cı ildə Bakıda keçirilən III qurultayında Ümummilli Lider Heydər Əliyevin tarixi çıxışı ümumtürk ədəbiyyatı problemlərini vahid türk mədəniyyəti hadisəsi tipində dəyər verməsinin əyani təzahürüdür: “Bizim köklərimiz bir dilə, bir mənəviyyətə, bir dinə bağlı olduğuna görə çox dərin və mənəvi dəyərlərimiz tarixin bütün mərhələlərində nə qədər çətinliklərlə rəstlaşsa da, dayanmayıb, inkişaf edir. İndi isə türkdilli xalqların müstəqil dövlətləri olduğuna görə və bizim əlimizdə böyük imkanlar yarandığına görə bu prosesləri daha da gücləndirə, daha da mütəşəkkil edə bilərik. Bu, bizim borcumuzdur”.

Ulu Öndər Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə türk mədəniyyət abidələri ilə bağlı beynəlxalq səviyyəli tədbirlərin keçirilməsi bilavasitə türk milli-mənəvi ideologiyasının dünya arenasında təbliği baxımından əlamətdardır. 2000-ci ilin aprelində Azərbaycan və ortaq türk epos nümunəsi olan “Kitabi-Dədə Qorqud”un UNESCO səviyyəsində 1300 illik yubileyinin keçirilməsi Türk dünyası üçün böyük ədəbi-siyasi, elmi-mədəni hadisə olmaqla yanaşı, həm də Ulu Öndərin dövlətçilik və türkçülük ideologiyasına bağlılığının göstəricisi idi.

Ədəbiyyat:

1. Mahmud Kaşğari. “Divani lüğət-it-türk” I cild, Bakı, 2006.
2. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Türk dünyası yazıçılarının III Qurultayında nitqi // Türkologiya jurnalı, №2, 2017.
3. Qurbanlı C. I Türkoloji qurultayda dil məsələləri. Fil.ü.f.d. avtoreferatı. Bakı, 2007, səh.3
4. Korkmaz Z. Türk dünyasının kültür dəyərləri açısından alfabe ve iletişim dilinde ortaklık üzerine / I Türkoloji qurultayın 80 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi konfransın tezisləri. Bakı, 2006.